

COVID a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

COVID and double tax treaties

JUDr. Ing. Tomáš Cibul'a, LL.M., MPH – JUDr. Natália Hangáčová, PhD. – Mgr. Tibor Hlinka

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-06>

Abstrakt

Pandémia COVID-19 a opatrenia prijaté za účelom ochrany verejného zdravia mali vplyv na viaceré aspekty cezhraničného zdaňovania. Obmedzené cestovanie vyvolalo potrebu vysporiadať sa s otázkou o vzniku stálej prevádzkarne v dôsledku fixného miesta podnikania, resp. agentskej stálej prevádzkarne, ako aj s otázkou rezidencie fyzických osôb a miesta skutočného vedenia právnických osôb. Taktiež prerušenie stavebných projektov v dôsledku prijatých opatrení vyžadovalo posúdenie vzniku stavebnej stálej prevádzkarne. Ukázalo sa, že existujúce ustanovenia Modelovej zmluvy OECD sú dostatočne robustné a zároveň flexibilné, a ich výklad v kontexte pandémie COVID-19 vedie k uspokojivému a logickému vyriešeniu analyzovaných otázok.

Kľúčové slová:

COVID-19, stála prevádzkareň, miesto skutočného vedenia, home office, Modelová zmluva OECD, komentár k Modelovej zmluve OECD

Abstract

COVID-19 pandemic and measures taken for the purposes of public health protection had impact on several aspects of cross-border taxation. Restricted travel triggered the need to tackle with the issue of the creation of a permanent establishment due to fixed place of business, or agent's permanent establishment, as well as the issue of residency of natural persons and place of effective management of legal entities. Moreover, postponement of construction projects due to measures taken required the assessment of creation of a construction permanent establishment. It came out that the current provisions of the OECD Model Convention are robust as well as flexible enough and their interpretation in the context of the COVID-19 pandemic leads to satisfactory and logical solution to the issues at hand.

Key words:

COVID-19, permanent establishment, place of effective management, tie-breaker rules, OECD Model Convention, Commentary to the OECD Model Convention

JEL kód: K34

ÚVOD

Pandémia COVID-19 zasiahla azda každý aspekt života spoločnosti, nevynímajúc ten pracovný. Vzhľadom na to, že okrem iného bol v určitom čase obmedzený pohyb osôb, niektoré ustanovenia existujúcich zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia bolo potrebné vyložiť nanovo, resp. dohodnúť sa, ako budú tie-ktoré ustanovenia vykladané a následne aplikované.

Niektoré spoločnosti (podniky) mohli mať obavy, že zamestnanci presídlení do iných jurisdikcií, než v ktorých pravidelne pracujú (napr. zamestnanci pracujúci zo svojich domovov počas pandémie COVID-19) by v týchto jurisdikciách mohli vytvoriť tzv. stálu prevádzkareň, čo by malo vplyv aj na daňové povinnosti takýchto spoločností (podnikov).

A hoci daňové orgány viacerých štátov vydali usmernenia k tomu, ako a či uplatňovať tie-ktoré ustanovenia príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, nami skúmanú problematiku budeme analyzovať predovšetkým s ohľadom na usmernenia OECD k potenciálnym vplyvom pandémie COVID-19 na pravidlá medzinárodného zdaňovania v súvislosti s cezhraničnými situáciami.¹

1. HOME OFFICE

Zodpovedanie otázky, či existuje stála prevádzkareň, je determinované testom založeným na viacerých skutočnostiach a okolnostiach, pričom vo všeobecnosti je dané, že miesto musí mať určitý stupeň trvalosti a musí byť podniku k dispozícii, aby sa toto miesto mohlo považovať za pevné miesto podnikania, v ktorom sa úplne alebo čiastočne vykonáva činnosť tohto podniku.

Článok 5 bod 18 komentára k Modelovej zmluve OECD vysvetľuje, že aj keď sa časť podnikania podniku môže vykonávať na mieste, akým je napr. domácnosť jednotlivca, nemalo by to viesť k záveru, že toto miesto je k dispozícii tomuto podniku jednoducho preto, že toto miesto používa jednotlivec (napr. zamestnanec), ktorý pre podnik pracuje. Vykonávanie prerušovaných činností v domácnosti zamestnanca nerobí z tejto domácnosti miesto, ktoré je podniku k dispozícii. Domáca kancelária však môže byť pre podnik stálou prevádzkarňou, ak sa používa nepretržite na výkon činností tohto podniku a podnik vo všeobecnosti požaduje, aby jednotlivec používal toto miesto na výkon podnikania.²

Počas pandémie COVID-19 jednotlivci, ktorí zostávali, resp. stále zostávajú doma pracovať na diaľku, tak spravidla robia v dôsledku opatrení verejného zdravia, t. j. ide o mimoriadnu udalosť, ktorá nie je požiadavkou podniku. Vzhľadom na mimoriadny charakter pandémie COVID-19, práca z domu z dôvodu mimoriadnej udalosti alebo opatrení v oblasti verejného zdravia uložených alebo odporúčaných vládou toho-ktorého štátu nevytvára stálu prevádzkareň pre zamestnávateľa, pretože činnosti chýba dostatočný stupeň trvalosti alebo

¹ Bližšie k tomuto pozri Updated guidance on tax treaties and the impact of the COVID-19 pandemic (dostupné na: <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/updated-guidance-on-tax-treaties-and-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-df42be07/>).

² Článok 5 bod 18 komentára k Modelovej zmluve OECD.

kontinuity alebo preto, že domáca kancelária nie je podniku k dispozícii. Okrem toho zamestnávateľ často naďalej poskytuje zamestnancovi kanceláriu, ktorá je, ak pominú opatrenia v oblasti verejného zdravia, k dispozícii príslušnému zamestnancovi. To platí bez ohľadu na to, či je dočasným pracoviskom domov jednotlivca alebo prechodné bydlisko v jurisdikcii, ktorá nie je jeho hlavnou krajinou pobytu.

Ak jednotlivec pokračuje v práci z domu po ukončení platnosti opatrení verejného zdravia uložených alebo odporúčaných vládou, možno z toho usudzovať, že tzv. „*home office*“ (práca z domu) má určitý stupeň trvanlivosti. Avšak len táto zmena nemusí nevyhnutne viesť k tomu, že domáca kancelária bude mať za následok vznik pevného miesta podnikania, t. j. stálej prevádzkarne. Po tejto trvalej zmene pracovného „*režimu*“ (miesta výkonu práce) jednotlivca bude potrebné preskúmať ďalšie skutočnosti a okolnosti, aby sa určilo, či je domáca kancelária podniku k dispozícii a dochádza tak k vzniku stálej prevádzkarne.

Body 18 a 19 komentára k článku 5 Modelovej zmluvy OECD uvádzajú, že dôležitým faktorom pri tomto určovaní je, či podnik od jednotlivca *vyžaduje* prácu z domu alebo nie. Bod 18 vysvetľuje, že ak sa domáca kancelária používa nepretržite na výkon podnikateľskej činnosti podniku a zo skutočností a okolností je zrejmé, že podnik požadoval od jednotlivca používanie tohto miesta (napr. neposkytnutím kancelárie zamestnancovi, ak povaha zamestnania jednoznačne vyžaduje kanceláriu), možno túto domácu kanceláriu považovať za takú, ktorá je podniku k dispozícii. Ako príklad bod 19 uvádza, že ak cezhraničný zamestnanec vykonáva väčšinu svojej práce zo svojho domu nachádzajúceho sa v jednej jurisdikcii, a nie z kancelárie, ktorá je mu k dispozícii v druhej jurisdikcii, tento domov by nemal byť považovaný za daný k dispozícii podniku, pretože podnik nepožadoval, aby sa daný domov využíval na jeho podnikateľské činnosti.³

Z vyššie teda uvedeného vyplýva, že jednotlivci, ktorí pracujú na diaľku z domu vplyvom prijatých alebo odporúčaných opatrení v oblasti verejného zdravia najmenej jednou z vlád príslušných jurisdikcií s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, nevytvoria pevné miesto podniku, t. j. stálu prevádzkareň zamestnávateľa.

2. AGENTÚRNA STÁLA PREVÁDZKAREŇ

Tiež môže vstať otázka, či by činnosti jednotlivca, ktorý dočasne pracuje z domu pre nerezidentského zamestnávateľa, mohli viesť k vzniku tzv. „*agentskej*“ stálej prevádzkarne v dôsledku činnosti závislého zástupcu. Podľa článku 5 bodu 5 Modelovej zmluvy OECD činnosť závislého zástupcu, akým je napr. zamestnanec, vytvorí pre podnik stálu prevádzkareň, ak zamestnanec obvykle uzatvára zmluvy v mene podniku. Na aplikáciu článku 5 bodu 5 za týchto okolností bude dôležité vyhodnotiť, či zamestnanec vykonáva tieto činnosti „*obvykle*“.⁴

³ Článok 5 bod 18 a 19 komentára k Modelovej zmluve OECD.

⁴ Článok 5 bod 5 komentára k Modelovej zmluve OECD.

Činnosť zamestnanca alebo zástupcu v jurisdikcii inej ako je daňová rezidencia podniku sa pravdepodobne nebude považovať za obvyklú, ak v tejto jurisdikcii pracuje doma iba kvôli mimoriadnej udalosti alebo opatreniam verejného zdravia uloženými alebo odporúčanými vládou. Článok 5 bod 6 komentára k Modelovej zmluve OECD z roku 2014 vysvetľuje, že stála prevádzkareň by sa mala považovať za existujúcu iba vtedy, ak konkrétne činnosti majú určitý stupeň trvalosti a nie sú čisto dočasné alebo prechodné.⁵ Článok 5 bod 33.1 komentára k Modelovej zmluve OECD z roku 2014 stanovuje, že požiadavka, aby zástupca „*obvykle*“ vykonával právomoc uzatvárať zmluvy znamená, že prítomnosť, ktorú si podnik udržiava v jurisdikcii, by mala byť viac než len prechodná, ak sa má podnik považovať za podnik, ktorý si v tejto jurisdikcii udržiava stálu prevádzkareň, a teda daňovú prítomnosť.⁶ Podobne článok 5 bod 98 komentára k Modelovej zmluve OECD z roku 2017 vysvetľuje, že prítomnosť, ktorú si podnik udržiava v jurisdikcii, by mala byť viac než len prechodná, ak sa má podnik považovať za podnik, ktorý si v tejto jurisdikcii udržiava stálu prevádzkareň podľa článku 5 odsek 5 Modelovej zmluvy OECD.⁷

Ak zamestnanec pokračuje v práci z domova pre nerezidentského zamestnávateľa po pandémie COVID-19 na obvyklej báze a bude naďalej uzatvárať zmluvy v mene podniku, je pravdepodobnejšie, že tento zamestnanec bude považovaný, že obvykle uzatvára zmluvy v mene podniku. Ako je uvedené v článku 5 bode 98 komentára k Modelovej zmluve OECD, rozsah a frekvencia činnosti potrebnej na to, aby sa zástupca správal „*obvykle*“ závisí od povahy zmlúv a podnikania podniku. V tomto ohľade by boli relevantné rovnaké faktory, ako sú uvedené v bodoch 28 až 30 komentára k článku 5 Modelovej zmluvy OECD. Tieto odseky okrem iného poznamenávajú, že aj keď postupy uplatňované členskými krajinami nie sú konzistentné, pokiaľ ide o časové požiadavky, skúsenosti ukázali, že stála prevádzkareň sa zvyčajne nepovažuje za existujúcu, ak spoločnosť v danej krajine vykonáva podnikateľskú činnosť prostredníctvom prevádzky, ktorú udržala menej ako šesť mesiacov (naopak prax ukazuje, že bolo veľa prípadov, keď sa považovala stála prevádzkareň za existujúcu, ak podnik udržiaval miesto podnikania dlhšie ako šesť mesiacov).⁸

Na záver možno povedať, že činnosť agenta v jurisdikcii by sa nemala považovať za „*obvyklú*“, ak v tejto jurisdikcii výnimočne začal pracovať doma kvôli uloženiu alebo odporúčaniam opatrení verejného zdravia najmenej jednou z vlád príslušných jurisdikcií s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Preto sa takáto osoba nepovažuje za závislého agenta a nespôsobuje vznik stálej prevádzkarne podniku, avšak za predpokladu, že daná osoba nebude pokračovať v týchto činnostiach potom, čo prestanú platiť opatrenia v oblasti verejného zdravia.

3. STAVEBNÁ STÁLA PREVÁDZKAREŇ

Mnohé činnosti na stavbách boli dočasne prerušené v dôsledku pandémie COVID-19. Trvanie takéhoto prerušenia činností by však malo byť zahrnuté do určovania „*života*“

⁵ Článok 5 bod 6 komentára k Modelovej zmluve OECD (2014).

⁶ Článok 5 bod 33.1 komentára k Modelovej zmluve OECD (2014).

⁷ Článok 5 bod 98 komentára k Modelovej zmluve OECD (2017).

⁸ Tamtiež.

staveniska“, čo ovplyvní určenie, či stavenisko predstavuje stálu prevádzkareň alebo nie. Stavenisko bude vo všeobecnosti predstavovať stálu prevádzkareň, ak existuje viac ako 12 mesiacov podľa Modelovej zmluvy OECD alebo viac ako 6 mesiacov podľa Modelovej zmluvy OSN. Článok 5 odsek 3 bod 55 komentára k Modelovej zmluve OECD vysvetľuje, že stavenisko by nemalo byť považované za zaniknuté, ak sú práce dočasne prerušené (do určenia času existencie staveniska by malo byť zahrnuté dočasné prerušenie). Príklady dočasných prerušení uvedené v komentári sú napr. prerušenie spôsobené zlým počasím, nedostatkom materiálu alebo pracovnými ťažkosťami.⁹

Komentár neobsahuje jasný test významu „dočasného“ prerušenia, takže jurisdikcie môžu mať odlišné názory na trvanie „dočasného“ prerušenia a na ďalšie podmienky iné ako príklady prerušení v bode 55 komentára. Preto niektoré jurisdikcie môžu mať za to, že konkrétne doby prerušenia spôsobené domácimi obmedzeniami vplyvom pandémie COVID-19 v ich jurisdikcii by nemali byť zahrnuté do výpočtu trvania stavebných stálych prevádzkarní. Takýto prístup by viedol k tomu, že tieto jurisdikcie nebudú deklarovať existenciu stálej prevádzkarne, ak by bol test trvania splnený iba zahrnutím dní, počas ktorých sa práce na stavbe nevykonávali v dôsledku obmedzení pandémie COVID-19.

Na záver je možné skonštatovať, že stavebná stála prevádzkareň by sa nepovažovala za zaniknutú, ak by sa práce na mieste „dočasne“ prerušili, ale jurisdikcie môžu vzhľadom na mimoriadne okolnosti pandémie COVID-19 a na základe iných faktov a okolností zvážiť, že určité obdobia, počas ktorých nie je možné vykonávať stavebné práce v dôsledku opatrení verejného zdravia uložených alebo odporúčaných vládou s cieľom znížiť šírenie ochorenia COVID-19 v oblasti, kde sa stavenisko nachádza, sa považujú za prerušenie, ktoré by malo byť z výpočtu dĺžky trvania stavebnej stálej prevádzkarne vylúčené.

4. MIESTO EFEKTÍVNEHO RIADENIA V DÔSLEDKU ZMENY BYDLISKA

Pandémia COVID-19 môže vzbudzovať obavy z potenciálnej zmeny v „mieste efektívneho riadenia“ spoločnosti v dôsledku premiestnenia alebo nemožnosti členov predstavenstva alebo iných vedúcich pracovníkov cestovať. Obava spočíva v tom, že takáto zmena môže mať za následok zmenu miesta efektívneho riadenia spoločnosti podľa príslušných vnútroštátnych zákonov a ovplyvniť jurisdikciu, v ktorej je spoločnosť považovaná za daňového rezidenta.

Je nepravdepodobné, že situácia spojená s ochorením COVID-19 spôsobí akékoľvek zmeny v daňovej rezidencii spoločnosti, keďže dočasná zmena umiestnenia členov predstavenstva alebo iných vedúcich pracovníkov je mimoriadnou a dočasnou situáciou v dôsledku pandémie COVID-19 a, ako bolo uvedené vyššie, takáto zmena miesta by nemala spôsobiť zmenu rezidencie podľa zmluvy.

⁹ Článok 5 odsek 3 bod 55 komentára k Modelovej zmluve OECD.

Táto potenciálna zmena okolností môže vyvolať problém dvojitej rezidencie (v prípadoch, keď zmena miesta skutočného vedenia spoločnosti spôsobí, že spoločnosť je podľa vnútroštátnych právnych predpisov považovaná za rezidenta dvoch jurisdikcií súčasne). Ako však uznáva komentár k Modelovej zmluve OECD, situácie dvojitého pobytu spoločností sú relatívne zriedkavé.

Ale aj v situáciách, ak by existovala dvojitá rezidencia spoločnosti, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia stanovujú tzv. rozhraničovacie kritériá (*tie-breaker rules*) zaisťujúce, že spoločnosť bude mať daňovú rezidenciu iba v jednej z jurisdikcií. Ak zmluva obsahuje rozhraničovacie kritériá, príslušné orgány sa otázkou dvojitej rezidencie zaoberajú od prípadu k prípadu po vzájomnej dohode. Toto určenie bude brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti počas obdobia určenia. Žiadny jednotlivý faktor nie je určujúci, skôr sa berie do úvahy celý rad faktorov.

Bod 24.1 komentára k Modelovej zmluve OECD k článku 4 predovšetkým ilustruje škálu faktorov, ktoré by mali príslušné orgány vziať do úvahy pri svojom rozhodovaní. Tieto zahŕňajú: (i) kde sa zvyčajne konajú zasadnutia predstavenstva alebo ekvivalentného orgánu spoločnosti; (ii) kde generálny riaditeľ a iní vedúci pracovníci zvyčajne vykonávajú svoju činnosť; (iii) kde sa uskutočňuje každodenné vrcholové vedenie spoločnosti; (iv) kde sa nachádza sídlo (*headquarters*) spoločnosti, (v) iné faktory.¹⁰

V situáciách, ak zmluva obsahuje rozhraničovacie kritériá v znení pred rokom 2017, bude miesto efektívneho riadenia jediným kritériom, ktoré sa použije na určenie daňovej rezidencie subjektu s možnou dvojitou rezidenciou na účely zmluvy. Podľa článku 4 bodu 24 komentára k Modelovej zmluve OECD z roku 2014 je miestom efektívneho riadenia miesto, kde sa v zásade prijímajú kľúčové manažérske a obchodné rozhodnutia, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie podnikania účtovnej jednotky ako celku.¹¹ Na určenie miesta efektívneho riadenia je potrebné preskúmať všetky relevantné skutočnosti a okolnosti. Článok 29 bod 149 komentára k Modelovej zmluve OECD z roku 2017 vysvetľuje, že pojem „*miesto efektívneho riadenia*“ niektoré jurisdikcie interpretovali ako miesto, kde obvykle najvyššia osoba alebo skupina osôb (napr. predstavenstvo) urobilo kľúčové manažérske a obchodné rozhodnutia nevyhnutné pre podnikanie spoločnosti.¹²

Preto je vždy potrebné preskúmať všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, aby sa určilo „*obvyklé*“ a „*bežné*“ miesto efektívneho riadenia, a nielen tie, ktoré sa týkajú výnimočného obdobia, akým je napr. pandémia COVID-19. Záverom ostáva už iba dodať, že na daňovú rezidenciu spoločnosti podľa rozhraničovacieho kritéria obsiahnutého v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia pravdepodobne nebude mať vplyv skutonosť, že osoby zúčastňujúce sa na riadení a rozhodovaní spoločnosti nemôžu cestovať vplyvom opatrení v oblasti verejného zdravia uložených alebo odporúčaných najmenej jednou z vlád príslušných jurisdikcií.

¹⁰ Článok 4 bod 24.1 komentára k Modelovej zmluve OECD.

¹¹ Článok 4 bod 24 komentára k Modelovej zmluve OECD (2014).

¹² Článok 29 bod 149 komentára k Modelovej zmluve OECD (2017).

5. DAŇOVÁ REZIDENCIA FYZICKÝCH OSÔB V DÔSLEDKU ZMENY BYDLISKA

Napriek zložitosti pravidiel a ich uplatňovaniu na široký okruh potenciálne postihnutých jednotlivcov je nepravdepodobné, že by obmedzenia cestovania vplyvom pandémie COVID-19 ovplyvnili daňovú rezidenciu fyzických osôb. S ohľadom na predmetnú pandémiu je možné preto predstaviť dve hlavné situácie:

- a) osoba je dočasne mimo domova (napr. na dovolenke, išla na niekoľko týždňov pracovne preč) a kvôli pandémie COVID-19 uviazne v inej jurisdikcii; alebo
- b) osoba pracuje v jurisdikcii („*súčasná domáca jurisdikcia*“) a získala tam pobytový status, ale dočasne sa vráti do svojej „*predchádzajúcej domovskej jurisdikcie*“ kvôli situácii s pandemiou COVID-19, a teda buď nikdy nestratila status rezidenta svojej predchádzajúcej domovskej jurisdikcie podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo môže status pobytu znova získať po návrate.

V prvom prípade je nepravdepodobné, že by sa osoba stala rezidentom v jurisdikcii, v ktorej sa osoba dočasne nachádza z dôvodu mimoriadnych okolností. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch však existujú pravidlá, ktoré spôsobujú, že sa osoba stane rezidentom, ak je v jurisdikcii prítomná určitý počet dní. Ale aj keď sa osoba stane rezidentom podľa týchto pravidiel, ak existuje zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, je nepravdepodobné, že by sa táto osoba stala rezidentom v tejto jurisdikcii podľa zmluvného rozhraničovacieho kritéria. Takáto dočasná dislokácia by preto v prevažnej väčšine prípadov nemala mať žiadne daňové dôsledky.

V druhom prípade je tiež nepravdepodobné, že by sa osoba opäť stala rezidentom kvôli tomu, že sa dočasne a výnimočne nachádza vo svojej predchádzajúcej domovskej jurisdikcii. Ale aj keď je osoba rezidentom alebo sa stane rezidentom podľa týchto pravidiel, a je uplatniteľná príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, je nepravdepodobné, že by sa táto osoba stala rezidentom tejto jurisdikcie podľa daňovej zmluvy z dôvodu takejto dočasnej dislokácie, ak sú jej prepojenia na súčasnú domácu jurisdikciu silnejšie ako tie na predchádzajúcu domácu jurisdikciu.

Keďže pandémia COVID-19 je obdobím veľkých zmien a výnimočných okolností, daňové úrady a príslušné authority budú musieť pri posudzovaní daňovej rezidencie osoby zväžiť obdobie, v ktorom opatrenia verejného zdravia uložené alebo odporúčané vládou nebudú platiť. Ak v kontexte a v dôsledku pandémie COVID-19 dočasná prítomnosť jednotlivca v jurisdikcii spôsobí, že sa stane dvojitém rezidentom, na základe rozhraničovacieho kritéria obsiahnutého v príslušnej zmluve je nepravdepodobné, že sa zmení rezidencia tejto osoby, pretože zmluva vyžaduje zváženie faktorov, ktoré treba zhodnotiť aj v „*normálnejšom*“ období. Dislokácia kvôli tomu, že osoba nemôže cestovať späť do svojej domovskej jurisdikcie z dôvodu opatrení verejného zdravia jednej z vlád príslušných jurisdikcií, by nemala sama osebe ovplyvniť daňovú rezidenciu osoby. Iný prístup však môže byť vhodný, ak zmena okolností pokračuje aj po zrušení obmedzení súvisiacich s pandemiou COVID-19.

Ak vláda pristúpila k dotáciám na udržanie zamestnanca v spoločnosti počas pandémie COVID-19 napriek tomu, že tento nemôže pracovať, príjem, ktorý zamestnanec dostáva od zamestnávateľa, by mal byť priradený k jurisdikcii, kde sa práca zvykla vykonávať. V prípade zamestnancov, ktorí pracujú v jednej jurisdikcii, ale dochádzajú tam z inej jurisdikcie, v ktorej bývajú (cezhraniční pracovníci), bude touto jurisdikciou tá, v ktorej zvykli pracovať. Ak zamestnanec s bydliskom v jednej jurisdikcii, ktorý predtým vykonával zamestnanie v inej jurisdikcii, dostane štátnu dotáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 od jurisdikcie, kde pracuje, na udržanie vzťahu so zamestnávateľom, platba bude podľa článku 15 Modelovej zmluvy OECD priraditeľná jurisdikcii, v ktorej pracuje.¹³

6. UVIAZNUTÝ PRACOVNÍK: PREKROČENIE ČASU PRÍTOMNOSTI V DÔSLEDKU CESTOVNÝCH OBMEDZENÍ

Pandémia COVID-19 spôsobila, že mnohí jednotlivci, ktorí majú bydlisko v jednej jurisdikcii a vykonávali zamestnanie v inej jurisdikcii, uviazli v tejto inej jurisdikcii. Ak fyzická osoba s bydliskom v jednej jurisdikcii a vykonávajúca pracovné činnosti v inej jurisdikcii:

a) nemôže opustiť túto inú jurisdikciu, pretože jej bránia obmedzenia vyvolané pandémiou COVID-19; a

b) inak by opustila túto inú jurisdikciu a kvalifikovala by sa na oslobodenie od zdanenia v jurisdikcii zdroja podľa článku 15 odseku 2 Modelovej zmluvy OECD;

tak v tomto prípade sa niektoré jurisdikcie domnievajú, že vzhľadom na výnimočné okolnosti je vhodné pri uplatňovaní práva na zdanenie podľa 183 dňového pravidla ignorovať dni, na ktoré sa tieto podmienky (uvedené v písm. a) a b)) vzťahujú.¹⁴

Ak má osoba bydlisko v jednej jurisdikcii a vykonáva zamestnanie v druhej jurisdikcii (jurisdikcia zdroja), jurisdikcia zdroja môže za určitých okolností zdaňovať odmenu zo zamestnania. Jednou z týchto okolností je prípad, keď je zamestnanec prítomný v jurisdikcii zdroja viac ako 183 dní. Bod 5 komentára k článku 15 Modelovej zmluvy OECD vysvetľuje, že sa počítajú všetky dni prítomnosti (pracovné dni alebo nie) a uvádza niekoľko príkladov. Jedným z prípadov je „*deň choroby*“. Obsahuje však výnimku, v zmysle ktorej, ak by dni choroby „*zabránili jednotlivcovi v odchode a inak by sa kvalifikoval na oslobodenie*“, nezapočítavajú sa do testu dní prítomnosti podľa článku 15 odsek 2 písm. a) Modelovej zmluvy OECD.¹⁵ Vzhľadom na povahu opatrení mnohých vlád v oblasti verejného zdravia súvisiacich s pandémiou COVID-19 je možné považovať túto výnimku za uplatniteľnú aj v prípade, ak sú splnené podmienky a) a b) vyššie. To sa môže vzťahovať na situácie, v ktorých je zamestnancovi znemožnené cestovať, pretože je v karanténe z dôvodu vystavenia ochoreniu COVID-19. Tiež sa môže vzťahovať na situácie, v ktorých buď vláda zakázala cestovanie, alebo keď je v praxi nemožné cestovať, napr. v dôsledku zrušenia letov. Výnimka sa však nemusí vzťahovať na situáciu, keď jednotlivec necestuje iba na základe odporúčania príslušných vlád, aby sa vyhol zbytočnému cestovaniu. Akékoľvek rozhodnutie nezapočítavať dni

¹³ Článok 15 Modelovej zmluvy OECD.

¹⁴ Článok 15 odsek 2 Modelovej zmluvy OECD.

¹⁵ Článok 15 bod 5 komentára k Modelovej zmluve OECD.

strávené v jurisdikcii zdroja v dôsledku obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19 môže mať za následok, že jurisdikcia zdroja nebude uplatňovať zdaňovacie práva, ktoré sú jej udelené zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia, na ktoré by bola oprávnená.

Na záver, ak je zamestnancovi znemožnené cestovať z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 v oblasti verejného zdravia jednej zo zúčastnených vlád a zostáva v inej jurisdikcii, bolo by vhodné, aby táto jurisdikcia za týchto okolností nezohľadnila ďalšie dni strávené v tejto jurisdikcii na účely 183 dňového testu zakotveného v článku 15 odsek 2 písm. a) Modelovej zmluvy OECD. Niektoré jurisdikcie však môžu zvoliť iný prístup alebo vydať konkrétne usmernenia, ktoré budú prezentovať ich prístup k takýmto okolnostiam.

ZÁVER

Otázky cezhraničného zdaňovania determinované pandémiou COVID-19 a opatreniami prijatými za účelom ochrany verejného zdravia sú predmetom diskusií tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni, pričom bolo, resp. je potrebné sa vysporiadať v danom kontexte najmä s (ne)existenciou stálej prevádzkarne, agentskej stálej prevádzkarne, rezidenciou fyzických osôb, miestom skutočného vedenia právnických osôb a prerušením stavebných projektov a (ne)existenciou stavebnej stálej prevádzkarne. A hoci niektoré jurisdikcie prijali vlastné usmernenia pre zodpovedanie vyššie nastavených otázok, nami vykonaná analýza preukazuje, že existujúce ustanovenia Modelovej zmluvy OECD sú flexibilné a koncipované dostatočne široko na to, aby ich výklad v kontexte pandémie COVID-19 viedol k uspokojivému a logickému vyriešeniu vznikajúcich otázok.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. Modelová zmluva OECD.
2. Komentáre k Modelovej zmluvy OECD.
3. Updated guidance on tax treaties and the impact of the COVID-19 pandemic.

KONTAKT NA AUTORA

Tomáš Cibula

tomas.cibula@flaw.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Šafárikovo nám. č. 6

P. O. BOX 313

910 00 Bratislava

Slovenská republika

Natália Hangáčová

natalia.hangacova@flaw.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Šafárikovo nám. č. 6

P. O. BOX 313

910 00 Bratislava

Slovenská republika

Tibor Hlinka

tibor.hlinka@flaw.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Šafárikovo nám. č. 6

P. O. BOX 313

910 00 Bratislava

Slovenská republika